

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

¹Фазлиддин Джамалов,

²Самандар Сараев

^{1,2}Студенты Университета мировой экономики и дипломатии

E-mail: fazlidd07@gmail.com samansarayev5@gmail.com

тел: 94 611 71 51; 93 577 38 38

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7430687>

ARTICLE INFO

Received: 29th November 2022

Accepted: 11th December 2022

Online: 12th December 2022

KEY WORDS

Внешняя политика, двусторонние отношения, Европейский союз, отрасли, сотрудничество, партнёрство, перспективы.

ABSTRACT

После обретения независимости перед Узбекистаном стояла задача интеграции в мировое сообщество, как полноправного субъекта международного права, что нельзя представить отношения с европейскими странами без поддержки Европейского Союза. Начало отношениям Республики Узбекистан с Европейским Союзом было положено подписанием 15 апреля 1992 года Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Узбекистан и Комиссией Европейских Сообществ, а двумя годами позже (1994г.) были установлены дипломатические отношения.

Вступление. В целях сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной отраслях между Узбекистаном и Европейским Союзом была создана правовая база в виде Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое предусматривало кооперацию на 10 летний срок. Логическим продолжением должно стать принятия Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС)

между Узбекистаном и ЕС, что свидетельствуют о твердой решимости сторон к поднятию двустороннего взаимодействия на качественно новый и более высокий уровень [1]. В силу ограничений, вызванные глобальной пандемии коронавирусной инфекции сдвинули ранее запланированные сроки подписания. По сообщению министра иностранных дел Узбекистана А.Х.Камилова, принятие соглашения запланировано в 2022 году в ходе предстоящих визитов на высшем уровне [2].

Рис.1. Основные соглашения между Узбекистаном и ЕС.

Анализ литературы по теме. Узбекистан, исходя из 30-летней истории строительства государственности, особую роль отводит развитию парламентаризма в стране, а также сотрудничеству в этой области с международными партнёрами. Так, в 1999 году в целях укрепления двусторонних связей в сфере парламентаризма был создан Комитет парламентского сотрудничества «Узбекистан — Европейский союз», а в апреле 2021 года в законодательном и представительном органе Европейского союза Европарламенте учреждена группа дружбы «ЕС — Узбекистан», которая вносит существенный вклад в укрепление двусторонних парламентских связей [3]. Только за 2019—2020 годы было проведено более 20 политических консультаций с министерствами иностранных дел европейских стран. В рамках заседания ЕС — Узбекистан в 2021 году подтверждена готовность официального Брюсселя укреплять межрегиональное партнерство в формате «Евросоюз - Центральная Азия». Таким образом, по инициативе Президента Шавката Мирзиёева в июле 2022 года намечено проведение в Самарканде министерской конференции «ЕС — Центральная Азия»

по укреплению взаимосвязанности и устойчивому развитию [4].

Необходимо отметить, что Евросоюз оказывает особую помощь в развитии Узбекистану для вхождения в Всемирную торговую организацию. Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев в ходе своего послания Олий Мажлису озвучил: «Мы продолжим наш диалог с Всемирной торговой организацией и работу по заключению с Европейским Союзом нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве» [5]. Если за период 2014–2020 гг. было принято решение о выделении 168 млн евро для реализации национальных проектов в Узбекистане, то на 2021-2024 годы планируется выделение 83 млн евро, помимо гранта в размере 40 млн евро (2019г.) на поддержку расходов государственного бюджета. По сообщению Госкомитета по инвестициям, в Узбекистане при содействии ЕС реализуется 25 проектов на общую сумму более 100 млн евро. Товарооборот за 2018-2021 года показал рост в размере 50%. Узбекистан и ЕС не останавливаются на достигнутом и планирует довести товарооборот до 10 миллиардов долларов в ближайшей перспективе, что и предусмотрено стратегией развития Узбекистана на 2022-2027гг. Особого внимания заслуживает признания факта, что Евросоюз

предоставил Узбекистану помощь в размере 36 миллионов евро для преодоления последствий пандемии коронавируса [6]. По линии COVAX Евросоюз передал более миллиона вакцин на безвозмездной основе, а также оборудования для дезинфекции воздуха, что стало одним из ключевых факторов двустороннего сотрудничества, которые обуславливаются такими благородными качествами, как братство и взаимопомощь, присущие отношениям Узбекистана и Евросоюза.

Методология исследования.

Историческим событием в развитии двустороннего сотрудничества стало получение Республикой Узбекистан односторонних торговых преференции по Всеобщей схеме преференций ЕС (GSP+) в апреле 2021 года. Это важная веха в отношениях между ЕС и Узбекистаном, которая позволит еще больше углубить торгово-экономическое партнёрство, ибо теперь узбекские производители смогут беспешлинно экспортировать в страны ЕС более 6200 наименований

продукции, что вдвое больше, чем ранее имевшийся каталог [7].

Анализ и результаты. Особая роль отводится развитию сотрудничества в сфере образования. Представители университетов и научно-исследовательских институтов Узбекистана участвовали в программах и проектах ЕС: Темпус, Эрасмус Мундус и др. Но сотрудничество не останавливается только на высшем образовании, также существуют двусторонние программы для школьников, учащихся лицеев, даже для докторантов, желающих продолжить обучение в европейских странах [8]. Основная задача Национального офиса Erasmus+ в Узбекисане является повышение осведомленности и влияния международных компонентов программы Erasmus+ и программы Tempus в Узбекистане, а также их продвижение и распространение в своей стране. В частности, Университет мировой экономики и дипломатии участвует в нескольких проектах Tempus, Erasmus Mundus and Erasmus+, которые отражены в следующей таблице.

Программы	Проекты		
Tempus	Совершенствование системы обеспечения качества путем повышения квалификации научных руководителей (2011-2014)	InnoLabs в Центральной Азии для устойчивого стимулирования инноваций в Треугольнике знаний (2013-2016)	
Erasmus Mundus	SILK ROUTE- Университеты шёлкового пути		
Erasmus+	Председатель отдела права и политики ЕС центра Жан Моне	Интернационализация и модернизация образования и процессов в высшем	Сотрудничество в совместных программах Lund University,

		образовании Узбекистана (2015- 2018)	Università degli Studi di Padova, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iasi, Universidade do Porto, Universidad De Castilla - La Mancha
--	--	--	---

Табл.1. Участие УМЭД в проектах Tempus, Erasmus Mundus and Erasmus

С 2021 года в Узбекистане начал свою работу Ташкентский центр передового опыта европейских исследований имени Жана Моне, направленный на поддержку образования и исследований в Узбекистане в областях международной политики, региональных интеграционных процессов, исследований ЕС, исследований ЕС-Центральной Азии и отношений ЕС-Узбекистан [9].

Евросоюз рассматривается как один из ключевых международных партнеров, вносящих большой вклад в продвижение демократии, верховенства закона, защиты прав человека, сохранение мира, стабильности и устойчивого развития. «В Узбекистане, несмотря на различные вызовы из-за COVID-19 и кризиса в Афганистане, все реформы идут успешно - страна открыта для туризма, развивается бизнес, установлены основы для демократизации общества по борьбе с коррупцией и защите частной собственности», - отмечает комиссар ЕС по международному партнерству Ютта Урпилайнен. В данном контексте, Евросоюз и Узбекистан запустили Многолетнюю индикативную программу для расширения

сотрудничества на 2021–2027 годы, которая направлена на эффективное госуправление и цифровую трансформацию, инклюзивный и цифровой «зеленый рост», развитие «умного» агросектора. Все это позволит создать дополнительные рабочие места, поможет росту благополучия населения и страны в целом. Помимо этого, Европейский Союз для развития институтов гражданского общества и прав человека в Узбекистане выделит более 7 миллионов евро [10].

В своем поздравительном письме по случаю тридцатилетия независимости Узбекистана Президент Европейского совета Ш. Мишель подчеркнул, что Узбекистан взял на себя ведущую роль в продвижении стабильности и мирного сотрудничества в регионе. Взаимодействие в преодолении глобальных и региональных вызовов является одним из приоритетов, весьма актуальным в свете развития последних событий в Афганистане.

Выводы и рекомендации. Партнерские отношения Узбекистана и Европейского Союза проверены временем. Огромный потенциал развития кроется в культурной, экономической, общественно-политической сферах сотрудничества, и это, несомненно, послужит во благо народам обеих стран.

В целом современные отношения между Узбекистаном и ЕС развиваются беспрецедентными темпами в ногу с изменениями, которые происходят в мировой политической арене.

Объединив усилия, мы сможем эффективно противостоять всем вызовам и угрозам глобализации, укрепляя взаимное доверие и братские узы с европейскими странами.

References:

1. Саидов А.Х. Узбекистан — Европейский союз: состояние и перспективы <https://avesta.tj/2022/02/07/uzbekistan-evropejskij-soyuz-sostoyanie-i-perspektivy/> (дата обращения: 17.04.2022)
2. Юсупалиева, Д. К. Основные направления политики Республики Узбекистан в отношении Европейского Союза // Молодой ученый. — 2020. — № 40 (330). — С. 186-188.
3. ЕС и Узбекистан запустили новую программу расширения сотрудничества на 2021–2027 годы <https://www.gazeta.uz/ru/2022/03/10/eu-uzb/> (дата обращения: 18.04.2022)
4. Участие Университета мировой экономики и дипломатии в проектах Tempus, Erasmus Mundus и Erasmus+ <https://uwed.uz/pages/ERASMUS+> (дата обращения: 18.04.2022)
5. Ташкентский центр передового опыта европейских исследований имени Жана Моне <https://tashcoe.uwed.uz/ru/> (дата обращения: 18.04.2022)
6. Узбекистан и ЕС https://www.eeas.europa.eu/uzbekistan/uzbekistan-i-es_ru?s=233 (дата обращения: 18.04.2022)
7. Узбекистан привлекает ЕС своей независимой политикой <http://mirperemen.net/2018/03/uzbekistan-privlekaet-es-svoej-nezavisimoj-politikoj/> (дата обращения: 18.04.2022)
8. Шукушева Е.В. / Опыт сотрудничества Европейского союза и стран Центральной Азии в сфере образования // Вестник БГУ. 2021. №2 (48). (дата обращения: 19.04.2022).
9. Винокуров, Е., Цукарев, Т., Ахунбаев, А., Бабаджанян, В., Бердигулова, А., Кузнецов, А., Перебоев, В., Федоров, К., Харитончик, А., Чкония, А.-М. (2021) Узбекистан и ЕАЭС: перспективы и потенциальные эффекты экономической интеграции. Доклады и рабочие документы 21/2. Москва: Евразийский банк развития. (дата обращения: 20.04.2022).
10. Aripov E., Uzbekistan-EU cooperation moves into new qualitative stage <https://www.euractiv.com/section/central-asia/opinion/uzbekistan-eu-cooperation-moves-into-new-qualitative-stage/> (дата обращения: 20.04.2022).